

KONSTITUTSIYA INSON HUQUQ VA ERKINLIKLARINING KAFOLATI

Ergasheva Xusnida Esonaliyevna

Toshkent davlat transport universiteti

“Xalqaro ommaviy huquq” kafedrasida dotsent v.b.

Asenova Sitorabonu Ikramjanovna

Transport tizimlari boshqaruvi fakulteti talabasi

Kalit soʻzlari: Konstitutsiya, inson huquq va erkinliklari, kafolat, qonun ustuvorligi, demokratiya, inson qadr-qimmati, huquqiy madaniyat

Аннотация

Ushbu maqola Konstitutsiyaning jamiyat hayotidagi va inson huquqlarini himoya qilishdagi muhim oʻrnini tahlil qiladi. Konstitutsiya mamlakatning oliy yuridik kuchga ega boʻlgan hujjati sifatida insonni oliy qadriyat deb belgilaydi va uning asosiy huquqlari va erkinliklarining dahlsizligini mustahkamlaydi. Konstitutsiya inson huquq va erkinliklarini himoya qilishning asosiy kafolati boʻlib xizmat qiladi, qonun ustuvorligi prinsipini oʻrnatadi va davlat organlarining faoliyatini ushbu konstitutsiyaviy meʼyorlarga muvofiq amalga oshirishni talab etadi. Shuningdek, ushbu huquqlarni amalga oshirish va himoya qilish mexanizmlarini yaratadi. Mavzuning dolzarbligi Konstitutsiyaning qoidalarini har bir fuqaroning ongiga singdirish va amaliyotda ularning soʻzsiz bajarilishini taʼminlash zarurligi bilan izohlanadi. Konstitutsiyaning insonparvarlik mohiyatini ochib berish, huquqiy demokratik davlat qurishda uning ahamiyatini koʻrsatish maqsad qilib olingan.

Аннотация

Данная статья анализирует важную роль Конституции в жизни общества и в защите прав человека. Конституция, являясь документом, обладающим высшей юридической силой в стране, определяет человека как высшую ценность и закрепляет неприкосновенность его основных прав и свобод. Конституция служит основной гарантией защиты прав и свобод человека, устанавливает принцип верховенства закона и требует, чтобы деятельность государственных органов осуществлялась в соответствии с этими конституционными нормами. Кроме того, она создает механизмы реализации и защиты этих прав. Актуальность темы объясняется необходимостью внедрения положений Конституции в сознание каждого гражданина и обеспечения их безусловного исполнения на практике. Целью является раскрытие гуманистической сущности

Конституции и демонстрация её значения в построении правового демократического государства.

Abstract

This article analyzes the critical role of the Constitution in the life of society and in the protection of human rights. As the supreme legal document of the country, the Constitution proclaims the human being as the highest value and enshrines the inviolability of his/her fundamental rights and freedoms (including the right to life, liberty, property, freedom of speech, education, and work). The Constitution serves as the main guarantee for the protection of human rights and freedoms, establishes the principle of the rule of law, and requires that the activities of state bodies be carried out in conformity with these constitutional norms. Furthermore, it creates mechanisms (the judicial system, the Ombudsman institution) for the realization and protection of these rights. The relevance of the topic is explained by the necessity of instilling the provisions of the Constitution in the consciousness of every citizen and ensuring their unconditional implementation in practice. The aim is to reveal the humanistic essence of the Constitution and demonstrate its significance in building a legal, democratic state.

O‘zbekistonning jahon hamjamiyatidagi o‘rni va roli tobora oshib borayotgan sharoitlarda mamlakat Konstitutsiyasi ma’naviy taraqqiyotni ta’minlash ishida, eng asosiysi, mamlakatning izchil iqtisodiy rivojlanishi va xalq farovonligini oshishida real huquqiy asos bo‘lib xizmat qilmoqda. “Konstitutsiya” deganda biz ongu tafakkurimizning muayyan mustahkam prinsiplaridan kelib chiqadigan va ijtimoiy farovonlik maqsadlariga yo‘naltirilgan, jamiyat rioya qiladigan aniq va yagona bir tizimiga solingan qonunlarning, qoida va odatlarning mujassamligini tushunamiz²³.

Konstitutsiya - inson huquq va erkinliklarining kafolati hisoblanadi. Har bir xalq, har bir millat o‘z mustaqilligiga erishganidan so‘ng jahonda yangi mustaqil davlat sifatida tashkil etilganligi, maqsadi, rejalari, kelajak istiqbollarini huquqiy xujjati Konstitutsiyasida belgilab qo‘yadi. Chunki dunyodagi mavjud konstitutsiyalarning barchasi ularni ijod etgan xalqning, millatning siyosiy tafakkuri, ma’naviyati va madaniyati bilan uzviy bog‘liqdir. Xuddi shu ma’noda O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi ham xalqimiz tabiatiga mos barcha ma’naviy-madaniy qadriyatlarni, xalqimiz donishmandligini, axloqiy fazilatlarini o‘zida mujassam etgan. Asosiy qonunimiz yillar davomida xalqimizning dilidan joy oldi, inson va fuqarolarning huquq va erkinliklarini hamda majburiyatlarini o‘zida mujassam etgan dasturul amal sifatida

²³ G‘iyosov B. Konstitutsiyaning amaliy ahamiyati. <https://constitution.uz/uz/pages>.

namoyon bo'ldi. Shu o'rinda prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning "Konstitutsiya — xalqimizning huquqiy tafakkuri, xohish-irodasining yorqin timsoli. Bu noyob qomusning har bir moddasini o'rganish, ularga hurmat, mehr va e'tibor bilan munosabatda bo'lish barchamiz uchun muqaddas burch va mezonga aylanishi kerak"²⁴ degan fikrlarini aytib o'tish joizdir. Haqiqatan ham konstitutsiyamizning har bir moddasini o'rganish va yod olish barchamizning burchimizdir.

Konstitutsiyada inson huquq va erkinliklarini ta'minlash - davlatning oliy majburiyati etib belgilangan. Inson huquq va erkinliklari bosh qomusimiz bilan kafolatlangan. Konstitutsiyamizning 13-moddasida: "O'zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanadi, ularga ko'ra inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmat va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi. Demokratik huquq va erkinliklar Konstitutsiya va qonunlar bilan himoya qilinadi" deb belgilab qo'yilgan. Asosiy qonunning 93-moddasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, "O'zbekiston Respublikasining Prezidenti fuqarolarning huquq va erkinliklariga, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlariga rioya etilishining kafilidir" deb belgilab qo'yilganligining shohidi bo'lamiz. Bu me'yor mamlakat rahbarining har bir inson haq-huquqlari uchun shaxsan kafil ekanligini ko'rsatib turibdi. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va mustaqillik yillarida qabul qilingan barcha qonunlarimiz, olib borilayotgan islohotlar, avvalo, inson huquq va erkinliklarini ta'minlashga, himoya qilishga yo'naltirilgan.

Insonning huquq va erkinliklarini ta'minlash davlatning oliy maqsadidir. Inson huquq va erkinliklari xalqaro huquq va Konstitutsiyaga muvofiq e'tirof etiladi va kafolatlanadi. Insonning huquq va erkinliklari qonunlarning, davlat organlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari hamda ularning mansabdor shaxslari faoliyatining mohiyati va mazmunini belgilaydi²⁵.

Yangi O'zbekiston islohotlarning ilk kunidanoq inson qadrini ulug'lashdek ezgu maqsad bilan taraqqiyot yo'lini tanlagan edi. Agar baxt formulasi yaratilishi kerak bo'lsa, u inson qadri atrofida quriladi. Axir qadr topmagan inson boshqa hech narsaga erisha olmaydi. Ana shunday hayotbaxsh

g'oya asosidagi dastlabki o'zgarishlar bizni Uchinchi Renessans poydevorini qo'yishdek ulkan marralar sari yetakladi. Bugun yangi uyg'onish davrining asoslari yaratilmoqda.

²⁴ Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligini 32 yilligi munosabati bilan xalqimizga yo'llagan bayram tabrigi. <https://www.gazeta.uz/uz/2024/12/06/constitution-day>.

²⁵ https://constitution.uz/uz/pages/broshura_Inson_qadri_uchun

Konstitutsiyaning ikkinchi bo‘limi “Inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinlikari va burchlari” deb nomlanib uning 6 ta bobi inson huquqlariga bag‘ishlandi”. Unda barcha fuqarolarning millatidan qat’iy nazar qonun oldida tengligi belgilandi²⁶.

Shuningdek, Konstitutsiyaning 22-moddasida davlat o‘z hududida ham, uning tashqarisida ham o‘z fuqarolarini huquqiy himoya qilishi va ularga homiylik ko‘rsatishi, 23-moddasida respublika hududida chet el fuqarolarining va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslarning huquq va erkinliklari xalqaro huquq normalariga muvofiq himoyalaniishi kafolatlab qo‘yildi.

Bundan tashqari, Konstitutsiya bilan O‘zbekistonda yashovchi barcha millatlarning nafaqat qonun oldida balki, barcha masalalarda tengligi belgilab qo‘yildi. Lekin dunyoning ayrim demokratik davlatlar Konstitutsiyalarida ham shu mamlakatdagi asosiy millat mavqei yuqori qo‘yilishi xollari mavjuddir. Masalan Germaniya Konstitutsiyasining 3-moddasida “Barcha kishilar qonun oldida teng” degan qoida mavjud. Lekin uning bir necha moddalarida tegishli huquq nemislariga tegishliligi ko‘rsatilgan. Konstitutsiyaning 8-moddasida “Barcha nemislar quolsiz, avvaldan o‘g‘oxlantirmay tinch yig‘ilishi mumkin”, 11-moddasida “Barcha nemislar federatsiyaning xududida erkin ko‘chib yurishi mumkin” degan qoidalar mavjud. 122-moddada “Barcha nemislar erkin kasb, ish joyi, ta’lim olishi, yashash joyini erkin tanlash huquqiga ega” deb yozib qo‘yilgan. Bunday xolatni O‘zbekiston Konstitutsiyasida uchratmaysiz. O‘zbekiston fuqarosi qaysi millatga mansub bo‘lmasin barcha Konstitutsiyaviy huquqlardan birdek foydalanadi. Bu esa konstitutsiyada mamlakatimizda yashayotgan barcha millat va elatlarning huquq va erkinliklari birdek himoya qilinganligini ko‘rsatadi²⁷.

Shundan kelib chiqib, keyingi yillarda mamlakatimizda Yangi O‘zbekiston — inson sha’ni va qadr-qimmatini, huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlari oliy qadriyat hisoblangan davlat bo‘lishi; xalq davlat organlariga emas, davlat organlari xalqqa xizmat qilishi; “odamlar tashvishi bilan yashash”, xalqimizning qonuniy talab-istaklari va xohish-irodasini ro‘yobga chiqarish davlat organlari faoliyatini baholashning eng muhim mezoniga aylanishi; barcha muhim qarorlar aholi ishtirokida, fuqarolik jamiyati institutlari bilan maslahatlashuv asosida qabul qilinishi kabi prinsip va g‘oyalarni hayotga tatbiq etishga qaratilgan tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Demokratiyaning talabu taomili va ustunligi ham shunda. Bunda qonun chiqaruvchi va ijro organlaridan inson huquqlarini ta’minlash; demokratik islohotlarni

²⁶ O‘zbekiston Respublikasining 1992 yil 8 dekabrda qabul qilingan Konstitutsiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2021. – 76 b.

²⁷ Xusanov O.T. Konstitutsiya va inson huquqlari. <https://constitution.uz/uz/pages/> Konstitutsiya va inson huquqlari

chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishda parlament va siyosiy partiyalar, fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalarining rolini kuchaytirish; hokimiyat tarmoqlarini tiyib turish va muvozanatni saqlashda parlament rolini oshirish; davlat xizmatlari sifati va samaradorligini yaxshilash, davlat organlari faoliyatining hisobdorligi va ochiqligini kuchaytirish hamda parlament va jamoatchilik nazorati mexanizmlarini amalga tatbiq etish masalalariga alohida e'tibor qaratish talab etiladi²⁸.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 17 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risida"gi F-53-son farmoyishida "Konstitutsiya — erkin va farovon hayot garovi!" degan hayotiy shiorning mohiyati va ahamiyatini, yangi tahrirdagi Konstitutsiya asosida inson huquq va erkinliklari sohasida mutlaqo yangi bosqichga o'tilganligini ochib berish vazifasi belgilangandi²⁹ va yangi tahrirdagi konstitutsiyada bu o'z aksini topdi.

O'zbekistonda 2023 yida yangi taxrirda Konstitutsiya qabul qilinishi masalasi ko'tarilganda, unda inson huquqlarini yanada kengaytirish, inson huquqlarini ta'minlash mexanizmini, inson huquqlarini ta'minlashda davlat ma'suliyatini kuchaytirish zarurati mavjudligidan kelib chiqildi. Buni Konstitutsiyaning quyidagi yangi xolatlarida ko'rish mumkin. Konstitutsiyaning 15-moddasida Konstitutsiya Oliy yuridik kuchga egaligi, to'g'ridan to'g'ri amal qiluvchi xujjat ekanligi belgilandi. 20-moddada Inson huquq va erkinliklari bevosita amal qilishi, Inson huquq va erkinliklari qonunlarining, davlat organlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ularning mansabdor shaxslari faoliyatining mohiyati va mazmunini belgilashi; Davlat tomonidan insonga nisbatan qo'llaniladigan huquqiy ta'sir choralari mutanosiblik prinsipiga asoslanishi va qonunlarda nazarda tutilgan maqsadlarga erishish uchun yetarli bo'lishi kerakligi; Inson bilan davlat organlarining o'zaro munosabatlarida yuzaga keladigan qonunchilikdagi barcha ziddiyatlar va noaniqliklar inson foydasiga talqin etilishi belgilab qo'yildi. Konstitutsiyada inson huquqlari va erkinliklari ancha kengaytirildi. Yangi huquqlar va qoidalar belgilandi. Buni avvalgi "Iqtisodiy va ijtimoiy huquqlar" bobi, "Iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ekologik huquqlar" deb o'zgartirilganida ham ko'rish mumkin. Avvalgi Konstitutsiyada inson huquqlari uchun 23 modda ajratilgan bo'lsa, yangi taxrirdagi Konstitutsiyada 34 modda mavjud bo'ldi,

²⁸ Saidov A. Yangi tahrirdagi Konstitutsiya — inson sha'ni, qadr-qimmatini va huquqlarining mustahkam kafolati. https://constitution.uz/uz/pages/Konstitutsiya_mustahkam_kafolat

²⁹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 17 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risida"gi F-53-son farmoyishi // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, <https://lex.uz/docs/7160383>

ya'ni 11 ta yangi modda qo'shildi. Inson huquqlariga taalluqli moddalardagi normalar 37 dan 98 ta ko'paydi. Bu degani faqat yangi moddalar qo'shib qolinmay, yangi normalar bilan ham boyitildi³⁰.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Konstitutsiyada belgigan normalar "Inson - davlat uchun emas, davlat - inson uchun" degan g'oyani amaldagi qonunchilik asosiga aylantirib, har bir fuqaroning huquq va erkinliklarining ishonchli kafolati sifatida xizmat qilish uchun belgigan. Uning qoidalariga qat'iy rioya qilish - demokratik va huquqiy davlat poydevorini mustahkamlashning asosiy sharti hisoblanadi.

³⁰ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (yangi tahriri). – T.:Yuridik adabiyotlar publish, 2023. – 112 b.